

ALISHER NAVOIY "SADDI ISKANDARIY" DOSTONIDA POLISEMANTIK SO'ZLAR IFODASI

Egamova Shoxida Djalilovna

Oriental universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196089>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonidagi polisemantik birliklarning funksional-semantik xususiyatlari tadqiq etilgan. Asar so'z boyligidagi so'z, ko'z, yakqalam, havas kabi leksemalarning ma'no qatlamlari, ularning badiiy ifodasi aniq misollar asosida yoritilgan. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, doston leksikasida polisemiya hodisasi shoirning yuksak so'z qo'llash mahoratini namoyon etuvchi muhim omil bo'lib, ayni paytda eski o'zbek adabiy tilining boy va rang-barang lug'aviy imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: Navoiy, Saddi Iskandariy, polisemiya, semantika, leksikografiya, badiiy mahorat, eski o'zbek tili.

Аннотация. В данной статье исследуются функционально-семантические особенности полисемантических единиц в дастане Алишера Навои "Садди Искандари". На основе конкретных примеров освещены смысловые пласты таких лексем, как слово, глаз, перо, желание, их художественное выражение в словарном запасе произведения. Проведенный анализ показывает, что явление полисемии в лексике дастана является важным фактором, демонстрирующим высокое мастерство поэта в использовании слов, и в то же время служит раскрытию богатых и разнообразных лексических возможностей староузбекского литературного языка.

Ключевые слова: Алишер Навои, "Садди Искандари", старый узбекский язык, полисемия, семантическая структура, лексикография, художественное мастерство, лингвистическое исследование.

Abstract. This article investigates the functional-semantic features of polysemantic units in Alisher Navoi's epic "Saddi Iskandari." The semantic layers of lexemes such as word, eye, yakqalam, havas in the vocabulary of the work, their artistic expression are highlighted on the basis of specific examples. The analysis shows that the phenomenon of polysemy in the lexicon of the epic is an important factor that demonstrates the poet's high skill in using words, and at the same time serves to reveal the rich and diverse lexical possibilities of the old Uzbek literary language.

Keywords: Navoi, Saddi Iskandari, polysemy, semantics, lexicography, artistic mastery, Old Uzbek language.

Ko'pma'nolilik (polisemiya) hodisasi haqida so'z borganda, tadqiqot obykti sifatida, avvalo, ism (ot) va fe'l turkumiga mansub leksemalar gavdalanadi. Buning boisi shundaki, borliqdagi predmetlarni nomlovchi otlar hamda dinamik jarayonlarni ifodalovchi fe'llar semantik derivatsiya (ma'no kengayishi) va ko'chish jarayonlarida eng yuqori potensialga ega hisoblanadi [11].

Leksik birliklar o'rtasidagi semantik farqlanishlar bilan bog'liq paradigmatic va sintagmatic munosabatlar tilning leksik-semantik tizimini strukturaviy jihatdan chuqur anglashda fundamental ahamiyat kasb etadi. Aynan paradigmatic va sintagmatic munosabatlar

kesishmasida omonimiya, polisemiya, sinonimiya va antonimiya kabi fundamental semantik hodisalarning lisoniy tabiati hamda strukturaviy xususiyatlari to‘laqonli namoyon bo‘ladi. Xususan, paradigmatic munosabatlar lisoniy xotirada bir-birini almashtira oladigan yoki ma’no jihatdan yaqin (sinonimiya), qarama-qarshi (antonimiya) hamda shaklan o‘xshash (omonimiya) bo‘lgan birliklar o‘rtasidagi assotsiativ aloqalarni ifodalaydi. Sintagmatik munosabatlar esa, aksincha, so‘zlarning nutq zanjirida o‘zaro birikish qonuniyatlarini, ya’ni muayyan kontekst doirasida yuzaga chiqadigan ma’no munosabatlarini ko‘rsatadi. Mazkur jarayonlar tadqiqi natijasida so‘zlarning leksik-semantik variantlari aniqlanib, ularning murakkab ma’no qatlamlari tizimlashtiriladi va ilmiy tasnifga tortiladi. Bu esa til birliklarining semantik imkoniyatini, ularning nutqdagi qo‘llanish ko‘lami hamda funksional-uslubiy xususiyatlarini yanada mukammalroq yoritib berish imkonini yaratadi [8].

O‘zbek tilshunosligida professor M. Mirtojiev mazkur hodisani milliy til materiallari asosida monografik planda tadqiq etib, uning leksik-semantik tabiatini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Ushbu izlanishlar natijasida polisemiyaning lisoniy tizimdagi o‘rni bilan bir qatorda, uning nutqiy jarayondagi funksional-pragmatik imkoniyatlari hamda ekspressiv-stilistik qirralari ham keng ko‘lamda yoritildi [8].

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llangan polisemantik birliklarning semantik strukturasi hamda genealogik (etimologik) tabiatini tadqiq etish asarning lug‘at boyligini tizimli anglashda ustuvor ahamiyat kasb etadi va zamonaviy tilshunoslik talablari nuqtai nazaridan to‘la asoslidir.

“O‘z tovush qobig‘iga ega bo‘lgan, narsa-hodisalar, jarayonlar, shaxslar, belgi va miqdorlarni, xususiyatlarni, harakat va holatni, aloqa va munosabatlarni nomlash uchun xizmat qiladigan, mustaqil lug‘aviy ma’noga ega bo‘lgan, shuningdek, turli grammatik ma’no va vazifalarda qo‘llanadigan eng muhim til birligi, gapning qurilish materiali” ma’nosini ifodalaydigan **soz** leksemasi eski o‘zbek adabiy tilida 1) *gap-so‘z, nutq*; 2) *hikoya, qissa, naql*; 3) *va‘da, ahd*; 4) *javob* (ANATIL,III,137-138) kabi ma’nolarda ishlatilgan. Asar matnida ushbu leksema 124 o‘rinda quyidagi ma’nolarda uchraydi:

1) **soz**- “*gap-so‘z, nutq*”:

*Solib har nečuk yergakim, yetsa koz,
Ešitib yana barča el ičra soz. (CI,218)*

*Bu sozni degač nuktadáni bisát,
Skandarga yuzlandi kop inbisát. (CI,225)*

2) **soz** – “*hikoya, qissa, naql*”:

*Munga ozga ma’ni dáyi bordur,
Akábir sozidin namudárdur. (CI,8)*

4) **soz** - “*xabar*”:

*Yetib matbax ahli fiyán qıldilar,
Fiyán ičra bu soz ayán qıldilar. (CI,225)*

5) **Haq sozi** – “*haqiqat; allohning kalmi, irodasi*”:

*Agar maxfiy, ar fáš olub Haq sozi,
Ozi aytibu ham ešitib ozi. (CI,22)*

6) **soz ahli**- “*o‘tkir so‘zli, notiq; shoir*”:

*γazal tavrida čunki qildiγ xirám,
Soz ahliya soz dorni qildiγ harám. (CI,493)*

7) **soz duri** – “*ma’noli so‘z, oqilona aytilgan gap*”:

Ul avj uzrakim sočilib soz duri,

Surayyá kelib anda tahtas-sari. (CI,30)

Ču šah qildi bu nav' sozlar adá,

Tarabdin bu xud qildi jánin fidá. (CI,234)

8) soz iqlimi- "so'z mulki, she'riyat olami":

Karam aylab iki qolum qoldañiz,

Soz iqlimi sori meni yoldañiz. (CI, 24)

9) soz tavi- "so'zning uslubi:

Ki, soz tavi keldi seniñ šoniña,

Bolub xatm tab'i durafšoniña. (CI,485)

9) soz bádasi- "yoqimli so'z":

Ču istab tarab tab'i ázádasi,

Quyub nazm jámiya soz bádasi. (CI,37)

10) soz de= - "yangi asar yaratish;

Biri bolsa farzan uluy, bir kičik,

Bu soz demas olsa uluyda bilik. (CI,121)

11) soz kisvatin kiy= - "ijod qilmoq, ijod olamiga kirmoq";

Sálib koñluma soz demak niyatin,

Kiyib egnima dáyi soz kisvatin. (CI,28)

12) soz qabul et= - "so'zni qabul qilmoq, aytilgan gapning ma'nosini anglab yetmoq":

13) soz ešit= - "gapni eshitmoq":

Ešitgan ču mundoq qabul etti soz,

Degon čun ešitti bu soz, yumdi koz. (CI,161)

14) soz sor= - "gapirishni so'ramoq":

Ču sorduy sozumni, erur noguzir,

Ki, bolayaymen olliñda farmonpazir. (CI,113)

15) soz ot= "gapirilmoq" (HAJI, 138):

Bu yanliyki soz otti Xoqon bila,

Bori el qabul ettilar jon bila. (CI,315)

"*Tirik mavjudotning ko'rish a'zosi*" (O'TIL,II,443) bosh ma'noni anglatuvchi **koz** leksemasi eski o'zbek adabiy tilida "ko'z; ko'rish qobiliyati, ko'z qarash; nuqtayi nazar, fikr; dunyoqarash" kabi ma'nolarni kasb etgan (ANATIL, 145-146). "Saddi Iskandariy" dostoni so'z boyligida esa ushbu leksema 37 o'rinda quyidagi ma'nolarda uchraydi:

1) koz - "ko'rish a'zosi";

Koks uzra qilyon kibi mayl boš,

Koz uzra tušar kirpik orniya qoš. (CI, 242)

2) koz- "ko'rish qobiliyati, ko'z qarash":

Korub onča oroki, koz kormayin,

Koñul ham taxayyulya kelturmayin. (CI, 321)

3) koz - "yomon ko'z; hasad":

Qayu kimsakim topsa mundoq murád,

Oqusun yomon koz učen "in yakod".(CI, 192)

4) koz yoli - "yo'lga ko'z tikmoq":

Jigar qizib koz yolidin mudám,

Jigargoša istab urar erdi gám. (CI, 272)

5) koz nuri- "nigoh":

Aḡa aqd aylab kozum nurini,

Kozum ičraki parda masturini. (CI, 220)

6) kozdin nihon- "ko 'zdan yashirin, ko 'rinmaydigan":

Bolur čunki yándássa iki jahán,

Jahán darjahán, mor kozdin nihán. (CI, 314)

7) kozi tuš= - "ko 'rmoq, qaramoq":

Agar áyya tušsa kozi, kun bolur,

Qadam qoysa tufráqqa, áltun bolur. (CI,40)

8) koz yorut= "bahralantirmoq, bahra bermoq, namoyon bo 'lmoq":

Mulukána tartibu áyin bila,

Yorutti kozin ul jahánbin bila. (CI,73)

9) kozini ravšan et= "xabardor qilmoq, hushyor etmoq":

Hamul kozgu birla kozum ravšan et,

Koñul yunchasin, oylakim gulšan et. (CI,56)

10) koz tik= "qaramoq":

Sináni bila tikti axtar kozin,

Ne axtar kozin, čarxi axzar kozin. (CI,75)

11) koz sol= "qaramoq, tikilmoq":

Seni kordi har yonki sáldi kozin,

Ču bári sen olduñ, iturdi ozin. (CI,7)

12) koz tut= "kutmoq, intizor bo 'lmoq":

Quláqqa nekim aytsam soz – tutuñ,

Neča vaqtdin soñ meni koz tutuñ. (CI,147)

13) kozi yoru= "shodlanmoq, bahralanmoq":

Tamášásidin kozga yárub čaráy,

Muattar bolub atri birla dimáy. (CI,99)

14) kozga il= "manzur qilmoq, yoqtirmoq":

Aduvniñ qalin erkánin bilmayin,

Agar bilsa ham kozga heč ilmayin. (CI,144)

15) koz tik= "uyalmoq, hayo qilmoq"

Tugatgač sozin nuktagoyi daler,

Javáb istayu, koz tikib báqti yer. (CI,121)

16) koz oč= "uyg 'onmoq, hushyor bo 'lmoq":

Sabuhiy čoyi koz očib mohvaš,

Xumor etgali daf', olub jur' akaš. (CI,189)

17) koz yum= - "yuz o 'girmoq, voz kechmoq"

Qoyub Layli állida tufráqqa yuz,

Yumar soñra kavnayndin iki koz. (CI, 194)

18) yumub-očqunča koz- "ko 'z ochib yumguncha, juda qisqa fursatda":

Ču kuymiš uyi yumub-áčqunča koz,

Demiš anga sáhibdile boyla soz. (CI, 306)

19) koz yum= - "vafot qilmoq" (ANATIL,III, 583):

Bu yerlarga yetkurdi čun šah sozin,

Tugandi sozi, dáyi yumdi kozin. (CI, 452)

20) koz qot= - "muzlamoq":

Sovuy šiddatidinki kozlar qotib,

Anga qavs har dam balorak otib.(*CH*, 192)

“Yalpisiga qo‘lga olmoq, birlashtirmoq” [f.+a. *يک قلم qalami, yozuvi bir; butunicha, butunlay, to‘liq; birdan*]: “yakqalam qilmoq (*etmoq, aylamoq*)” ma’nosini ifodalaydigan **yakqalam** o‘zlashmasi eski o‘zbek adabiy tilida 1) *bir yo‘la, birato‘la, butunlay*; 2) *taqdir yozig‘i, birdan bir ozgarilmas*; 3) *birlashish, tenglashish*; 4) *birlashtirmoq, biriktirmoq* kabi ma’nolarda uchraydi. Asar matnida esa 5 o‘rinda quyidagi ma’nolarni kasb etadi:

1) **yakqalam**- “yalpisiga, bir hukm ostidagi, bir farmon ostidagi”:

Qilay kišvariyni misálin raqam,

Ki, tutsun taalluq sanga yakqalam.(*CH*,180)

2) **yakqalam**- “yalpisiga bir hukm (farmon) ostida bo‘lmoq, yalpisiga qo‘l ostiga kirmoq, birlashmoq”:

Quyošdek sipehr uzra tortib alam,

Yurub oldi álam yuzin yakqalam. (*CH*,105)

3) **yakqalam** - “yalpisiga qo‘lga olmoq, birlashtirmoq”:

Olib Hind náhiyatin yakqalam,

Yurub Čin biládiya čekti alam. (*CH*,278)

4) **yakqalam** - “taqdir yozig‘i, birdan bir o‘zgarilmas”:

Sanga turk aqálimin aylab raqam,

Azalda nasib aylamiš yakqalam. (*CH*,45)

5) **yakqalam** - “bir yo‘la, birato‘la, butunlay”:

Birov oldi soz kishvarin yakqalam,

Ki, qildi qalamni sutuni alam. (*CH*,36)

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida “*aqlini yo‘qotish; ehtiros; mayl, ishtiyoq; biror narsaga g‘oyat berilganlik, kuchli istak*” (O‘TIL, V, 467) ma’nolarini ifodalovchi **havas** [a. *هوس*] leksemasi asarda 40 o‘rinda qo‘llanib, quyidagi semantik qatlamlarda namoyon bo‘ladi:

1) **havas** - “*orzu bo‘lmaydigan narsani orzu qilish, xomxayol*”:

Yana erdi Xoqonga behad havas,

Havas demakim, kom ila multamas. (*CH*, 334)

2) **kušáde havas**- “*orzuning ushalishi, amalga oshishi*;

3) **muráde havas** – “*orzuga yetishish, murod-maqsadga yetishish orzusi*”:

Sanga doyi bolsa kušáde havas.

Bu álamda topmoq muráde havas. (*CH*, 219)

4) **havas aylo=//qil=//et=** - “*orzu qilmoq, istamoq*”:

Kirarmen murádim tamanná qila,

Havas qilyonimni tamášá qila. (*CH*,436)

Soz ayturya har kimsa aylab havas,

Vale topmayin kimsa ul dastras. (*CH*, 379)

Agar nayma bas qilmoq etsaň havas,

Hamul jám gum bolmayin qilma bas!(*CH*, 214)

3) **havas jámi**- “*orzu-havas qadahi*” (o‘tkinchi istaklar):

Ne qilyon xayálim bori xám emiš,

Havas jámi kõñlümga ášám emiš. (*CH*,448)

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, dostondagi so‘zlarning, ayniqsa, ot va fe‘l turkumiga mansub leksemalarning ko‘p ma’nililigi eski o‘zbek tilining semantik imkoniyatlari naqadar keng bo‘lganini ko‘rsatadi. Bu hodisa tilda tushunchalarni tejash va mavjud so‘zlar negizida yangi ma’no qatlamlarini hosil qilishga xizmat qilgan.

Navoiy lisoniy birliklardan foydalanishda ularning barcha semantik qirralarini, ayniqsa, ko'chma va majoziy ma'nolarini mohirona qo'llagan. Bu esa asarning badiiy-estetik qiymatini oshirish bilan birga, zamonaviy tilshunoslik uchun eski o'zbek tilining ma'no tizimini o'rganishda boy manba bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, “Saddi Iskandariy” dostonidagi polisemantik birliklar tilning jonli va dinamik tizim ekanligini, Navoiy esa so'zning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda tengsiz mahorat sohibi bo'lganligini tasdiqlaydi.

SHARTLI QISQARTMALAR

1. АНАТИЛ - Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Т. I-IV. -Тошкент, 1983-1985.
2. НАЛ – Навоий асарлари луғати. Порсо Шамсиев таҳрири остида. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1973. –782 б.
3. СИ – “Садди Искандарий”. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 11-жилд. – Тошкент: Фан, 1993.
4. О‘ТИЛ - O‘zbek tilining izohli lug‘ati. T.1-VI.-Toshkent, 2023.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Навоий тилининг грамматик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1984. – 160 б.
2. Абдушукуров Б. XI–XIV асрларга оид ёзма манбалар тили. – Тошкент: Nodirabegim, 2020. – 118 б.
3. Abdushukurov B. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2019. – 128 b.
4. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – 154 б.
5. Дадабоев Ҳ., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. XIV аср иккинчи ярми – XX аср боши. – Тошкент: Фан, 2007. – 146 б.
6. Миртожиев М. Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. – Тошкент, 2000. – Б. 48.
7. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2010. – 283 б.
8. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент: Фан, 1984. – 136 б.
9. Jumayeva F. Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи. – Тошкент: Qaqrus Media, 2019. – 128 б.
10. Рустамов А. Навоийнинг бадий маҳорати. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1979. – 214 б.
11. Ҳожиёв А., Аҳмедов А. Ўзбек тили лексикологияси. –Т.: Фан, 1981.-В. 281.